

TALABALARNING BADIY-ESTETIK DIDINI TARBIYALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI katta ilmiy xodim

Annotatsiya. Mamlakatimizda ham so‘nggi yillarda ta‘limni raqamlashtirish davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanib, san‘at ta‘limida innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, tasviriy san‘at yo‘nalishida talabalarning badiiy-estetik didini rivojlantirish uchun raqamli platformalar yaratish ustida izlanishlar olib borilmoqda va shular qatorida biz ham Kompozitsiya fanidan elektron darslik ishlab chiqqanmiz va buning tahlilini quyida ko‘rib chqamiz

Kalit so‘zlar: *electron darslik, kompozitsiya, ijodkorlik, virtual laboratoriya.*

Abstract. *In our country, in recent years, the digitization of education has been supported at the state policy level, and practical work is being carried out to introduce innovative technologies in art education. In particular, research is being conducted to create digital platforms to develop the artistic and aesthetic taste of students in the field of fine arts, and among these, we have also developed an electronic textbook on Composition, the analysis of which is presented below.*

Keywords: *electronic textbook, composition, creativity, virtual oratory.*

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda ta‘limni raqamlashtirish davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanib, san‘at ta‘limida innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, tasviriy san‘at yo‘nalishida talabalarning badiiy-estetik didini rivojlantirish uchun raqamli platformalar yaratish ustida izlanishlar mavjud.

kabi elektron darslikni biz ham talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini tarbiyalash nuqtai nazaridan ishlab chiqdik. Mazkur elektron darslikning eng muhim jihatlaridan biri – turli raqamli vosita va pedagogik texnologiyalarning kompleks integratsiyasidir. Darslik iSpring kabi e-oqitish platformalari yordami bilan tayyorlangan (mazkur vosita PowerPoint slaydlarini interaktiv elektron kursga aylantirish imkonini beradi). Shuningdek, darslik tarkibida videodarslar, audio sharhlar, grafik illyustratsiyalar keng qo‘llanilgan. Masalan, kompozitsiya nazariyasi yoritiladigan qismda turli kompozitsion qonuniyatlar (masalan, “oltin kesim”, “uchlik qoidasi”, “ritm va takror” va h.k.) tushuntirilgach, darhol ular bo‘yicha vizual misollar keltirilgan. Gipermatnli havolalar orqali talaba bir bo‘limdan ikkinchi bo‘limga oson o‘tib, masalan, kompozitsiya haqida o‘qiyotgan joyida bir tugma bilan shu mavzuga oid mashhur rassomning asarini ko‘rishi yoki rangtasvir bo‘yicha ilgari o‘rgangan nazariy bilimlariga qaytishi mumkin. Bu esa darslikning yaxlitligi va hamohangligini ta‘minlaydi – barcha bo‘limlar bir-birini to‘ldiradi va mustahkamlaydi.

Elektron darslikda amaliy mashg‘ulotlarga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Ilg‘or xorijiy tajribalarda qo‘llaniladigan “learning by doing” – amaliy bajarish orqali o‘rganish tamoyili asosida darslikka interaktiv topshiriqlar kiritilgan. Masalan, talabalar uchun virtual laboratoriya ko‘rinishidagi mashqlar mavjud: “Kompozitsiyani qurish” topshirig‘ida talaba ekranda berilgan elementlarni (geomterik shakllar, rangli dog‘lar va h.k.) sichqoncha yordamida bo‘sh canvas (rasm doskasi)ga joylashtirib, muayyan kompozitsion printsipga muvofiq tartibga solishi lozim. Bunday topshiriq jarayonida dastur talabaning harakatlarini real vaqtda kuzatib boradi va avtomatik tahlil qiladi: masalan, agar talaba obyektlarni kompozitsiya markazidan chetga notekis taqsimlasa, tizim bu haqda ogohlantiruvchi izoh beradi yoki yordamchi ko‘rsatma chiqadi. Natijada, talabalar interaktiv tarzda o‘z xatolarini ko‘rib, estetik muvozanat va vizual uyg‘unlik tamoyillarini chuqurroq anglaydi. Yana bir integratsiyalashgan vosita – bu o‘z-o‘zini nazorat qilish uchun testlar blokidir. Har bir bo‘lim oxirida mavzuni mustahkamlash maqsadida test savollari va masalalar taqdim etiladi. Testlar oddiy tanlov savollari bilan birga, rasmi testlar (suratda berilgan kompozitsiyani baholash, yoki rang yechimini tahlil qilish) tarzida ham keltirilgan. Talaba test savollariga javobni tanlagach, tizim darhol feedback – to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanini bildiradi va batafsil tushuntirish beradi. Bu yondashuv xorijiy tadqiqotlarda ta’kidlanganidek, texnologiyaning o‘quvchiga darhol teskari aloqasi orqali ta’lim samarasini oshirish prinsipiga mos keladi.

Integrativ elektron darslik amaliyotga joriy etilgan ilk davridayoq bir qator ijobiy natijalarni ko‘rsatdi. Talabalarning o‘zi bilim olishga bo‘lgan qiziqishi ortgani, mashg‘ulotlarga tayyorgarlik darajasi yaxshilangani qayd etilgan. Darslik tarkibidagi multimedia materiallar orqali talabalar avval darsda quruq nazariy tushuncha sifatida qabul qilgan konseptlarni endilikda real san‘at namunalari bilan bog‘lashni o‘rgandilar. Masalan, kompozitsiya bo‘limida nazariy qoidalarni o‘qigach, darhol “Mahfiy tun” yoki “Mehmon” kabi mashhur asarlar misolida ularni ko‘rish imkoniyati mavhum bilimni konkretlashtiradi – talaba kompozitsion yechimni real asarda ko‘radi va tahlil qiladi. Bu jarayon estetik did shakllanishiga bevosita ta’sir etadi, chunki talaba nazariya va amaliyotni bog‘lab, “go‘zallik nimada” ekanini chuqurroq tushunib boradi. Darslikning yana bir yutug‘i – uning mobilligi va moslashuvchanligi. U nafaqat kompyuterlar, balki smartfonlar orqali ham foydalanish uchun moslangan (3-rasm. mobil ilova ko‘rinishida). Bu esa talabalarga istalgan vaqtda, istalgan joyda bilim olish imkonini berdi, natijada o‘quv jarayoni auditoriyadan tashqariga – talabalar kundalik hayotiga singib ketdi.

3-rsm. “Kompozitsiya fanidan elektron darslik” mobil ilova orqali ochilgan bosh menyusi.

Talabalar istalgan vaqtda ushbu raqamli platformaga murojaat qilib, o‘zlari uchun qulay sharoitda mustaqil o‘rganish jarayonini davom ettirishlari mumkin. Darslikning bosh ekranida bo‘limlar ko‘rinib turibdi – bu bo‘limlar orasida integratsion bog‘liqlik mavjud bo‘lib, har biri kompozitsion estetik didni shakllantirishga o‘z hissasini qo‘shadi.

Elektron darslik tahlilida uning ayrim cheklovli jihatlarini ham tanqidiy ko‘rsatib o‘tish lozim. Avvalo, raqamli darslikdan samarali foydalanish uchun talabalar va o‘qituvchilarda tegishli raqamli savodxonlik bo‘lishi kerak. Dastlabki paytlarda ba’zi foydalanuvchilar interaktiv tugmalar, menyular bilan ishlashda qiynalgan bo‘lishi mumkin – bu esa maxsus yo‘riqnomalar va treninglar o‘tkazish zaruratini ko‘rsatadi. Yana bir muhim jihat – elektron darslik, qancha interaktiv bo‘lmasin, an’anaviy amaliy san’at mashg‘ulotlarini to‘liq almashtira olmaydi. Raqamli platformada talaba ko‘proq nazariy bilim va vizual ko‘nikmalarni olsa-da, haqiqiy badiiy mahorat (masalan, bo‘yoq bilan ishlash, rasm chizish texnikasi) ustida ishlash uchun ustoz rahbarligidagi jonli mashg‘ulotlarga ehtiyoj saqlanib qoladi. Demak, mazkur elektron darslik an’anaviy va innovatsion ta’lim usullarini uyg‘unlashtiruvchi vosita sifatida qaralishi kerak. Umuman olganda, darslik tahlili shuni ko‘rsatadiki, xorijiy va milliy ilg‘or tajribalar sinteziga tayangan holda yaratilgan ushbu raqamli resurs talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda ulkan potensialga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Isakov, Abduvokhid. (2021). Tasviriy san’at fanini o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliyotdagi holati. Общество и инновации.

2. Muratov, Xusan Xolmuratovich. “Elektron ta’lim resurslari va multimediali elektron o’qitish vositalari orqali ta’lim muhitining rivojlanishi”. Academic research in educational sciences 2.1 (2021): 1130-1136.

3. Xudayberdiyev M.I. Pedagogical Features Of Education Of Artistic And Aesthetic Taste Of Students By Means Of Digital Technologies // International Journal of Multidiscipline Vol. 2 No. 2 (2025) – B.284-287

4. Tulyaganova Sh. E. “raqamli ta’lim taraqqiyotida tasviriy san’atni o’qitish jarayonida innovatsion texnologiyalarning samaradorligi” “ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil 20-fevral

